

OLIV TA'LIM TIZIMIDA GENDER SIYOSATI VA XOTIN-QIZLARNI QO'LLAB-QUVVATLASH

N. Atajanova¹, Ismoilova Sabina Sanjar qizi²

¹Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti katta o'qituvchisi,

²Filologiya va san'at fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614202>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talaba-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi, gender tenglikni ta'minlash, milliy qadriyatlar bilan uyg'un yondashuv va xalqaro hamkorlik imkoniyatlari tahlil etildi.

Kalit so'zlar: Imkoniyat, gender tenglik, kapital, menejment, ijtimoiy-madaniy, siyosat.

Abstract. This article analyzes the system of social support for female students, ensuring gender equality, an approach consistent with national values, and opportunities for international cooperation.

Keywords: Opportunity, gender equality, capital, management, socio-cultural, politics.

Аннотация. В статье анализируется система социальной поддержки девушек-студенток, обеспечивающая гендерное равенство, подход, соответствующий национальным ценностям, и возможности международного сотрудничества.

Ключевые слова: Возможности, гендерное равенство, капитал, управление, социокультурный, политика.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Oliy ta'limda ta'lim olayotgan qizlar — mamlakatning intellektual salohiyatini belgilovchi eng muhim ijtimoiy qatlamdir. Ularning o'qishga, ilmiy izlanishga, kasbiy rivojlanishga bo'lgan imkoniyatlari qanchalik kengaysa, jamiyatning taraqqiyot sur'ati ham shunchalik tezlashadi.

O'zbekiston hukumati tomonidan qizlar uchun bir qator imtiyoz va imkoniyatlar yaratilgan. Jumladan, “Ayollar daftari”(ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga, bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bo'lgan, ishsiz xotin-qizlarning muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratini olib borish bo'yicha ma'lumotlar bazasi), “Yoshlar daftari”(ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa turdagi qo'llab-quvvatlashga, bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bo'lgan yoshlarning muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazorat qilib borish tizimi) va “Temir daftar” (ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir hamda sektor rahbarlari tomonidan alohida nazoratga olingan oilalarni qayd etish, muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratini olib borish bo'yicha ma'lumotlar bazasi) tizimlari orqali qizlarning ijtimoiy holati o'rganilib, ularga manzilli yordam ko'rsatilmoqda. Ijtimoiy ehtiyojmand talaba-qizlarga stipendiyalar, yotoqxona joylari, moddiy yordamlar ajratilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida psixologik xizmatlar, mentorlik tizimi, ayollar maslahat kengashlari faoliyat yuritmoqda.

Shuningdek, 2023-yilda qabul qilingan “Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash strategiyasi” doirasida oliy ta'lim muassasalarida qizlar uchun yangi qo'llab-quvvatlash dasturlari yo'lga qo'yildi.

Gender tenglik — bu erkak va ayolga bir xil imkoniyatlar yaratish, ularning salohiyatini teng baholash tamoyilidir. Bu faqat ijtimoiy adolat emas, balki **mamlakatning raqobatbardoshligini oshiruvchi omil** hamdir.

O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikni ta‘minlash bo‘yicha huquqiy asoslar mustahkamlanmoqda. 2019-yilda qabul qilingan “**Gender tenglikni ta‘minlash to‘g‘risida**”gi **Qonun** ushbu yo‘nalishda muhim qadam bo‘ldi. Xususan, Oliy ta‘lim muassasasida “Gender tenglik asoslari” fanining o‘quv rejalari va o‘quv qo‘llanmalari ishlab chiqilmoqda, qizlar o‘rtasida **liderlik ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi** treninglar, seminarlar tashkil etilmoqda, jumladan, Urganch davlat universitetida “Qizlarjon”, “Lider qizlar”, “Olima qizlar” kabi klublar faoliyati yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, talaba-qizlarimiz muvaffaqiyati uchun ushbu klubda seminar-treninglar, uchrashuvlar, davra-suhbatlari muntazam olib borilmoqda, bu esa ulardagi ijtimoiy faollik va vatanparvarlikni rivojlantirmoqda. Shuningdek, qizlarning shaxsiy rivojlanishi, o‘z oldiga maqsad qo‘yish va unga erishish imkoniyatlarini shakllantirish bo‘yicha universitetda “Rivojlanish sari...” loyihasiga yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, unda talaba-qizlar tajribali pedagog-psixologlar, motivatorlar, sohaning yetuk mutaxassislaridan ilm olib, egallagan bilim va ko‘nikmalarini amaliyotga tatbiq etmoqdalar.

Oila — jamiyatning eng muhim ijtimoiy qatlami. Talaba-qizlarni kelajakdagi oilaviy hayotga tayyorlash esa nafaqat psixologik, balki ma‘naviy, axloqiy va huquqiy jarayonni ham o‘z ichiga oladi. So‘nggi yillarda ba‘zi yoshlar o‘rtasida oilaviy hayotga tayyorgarlikning sustligi, oilaviy nizolar, ajralishlar sonining ortishi bu masalaga yanada jiddiy yondashishni talab qilmoqda. Shu sababli oliy ta‘lim tizimida “**Oila psixologiyasi**”, “**Axloq asoslari**”, “**Oila sotsiologiyasi**” kabi darslarni chuqurlashtirish, oila masalalariga oid **ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlar, davra suhbatlarini** o‘tkazish, “Oila va jamiyat” mavzusida **interaktiv treninglar** qilish amaliyotga olinmoqda.

O‘zbek xalqining tarixiy an‘analari va qadriyatlarida ayolning o‘rni alohida. “Ona — muqaddas”, “Oila — kichik Vatan” degan tushunchalar xalqimiz tafakkurida chuqur ildiz otgan. Shu bois talaba-qizlarni tarbiyalashda milliy qadriyatlar va zamonaviy dunyoqarash uyg‘unligi juda muhim. Ma‘naviyat darslari, milliy bayramlar, ona tili va madaniyat haftalıkları orqali qadriyatlarni targ‘ib etish, qizlar o‘rtasida ma‘naviy-axloqiy ko‘rik-tanlovlar, “Eng faol talaba-qiz” musobaqalari o‘tkazilmoqda. Bularning barchasi milliy qadriyatlarni zamonaviy ta‘lim bilan uyg‘unlashtirib, yosh avlodni mustaqil, e‘tiqodli va mas‘uliyatli insonlar qilib tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

Oliy ta‘lim tizimida gender siyosati va ayollarni qo‘llab-quvvatlash sohasida xalqaro hamkorlik kengayib bormoqda. O‘zbekiston mazkur xalqaro tashkilotlar bilan faol ishlamoqda: BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP), BMT Ayollar Tashkiloti (UN Women), UNESCO, Yevropa Ittifoqi, OSCE, KOICA, JICA.

Ular bilan hamkorlikda qizlar uchun liderlik dasturlari, xorijda stajirovka, ta‘lim grantlari, mentorlik loyihalari yo‘lga qo‘yilgan. Masalan, “Women in STEM”, “Girls Leadership Program” kabi xalqaro tashabbuslar orqali o‘zbekistonlik qizlar IT, muhandislik, menejment kabi sohalarda o‘z salohiyatini namoyon etmoqda. Xalqaro tajribani o‘rganish, uni milliy tizimga moslashtirish qizlarning huquqiy, iqtisodiy va ma‘naviy jihatdan mustaqil bo‘lishiga yordam beradi.

Natija. Qizlarning oliy ta‘limga kirish imkoniyatlari sezilarli darajada oshmoqda. Oliy ta‘lim muassasalariga qabul qilingan talabalarning jins taqsimotida qizlar 51,5 foizni tashkil qilmoqda[10]. Ijtimoiy ehtiyojmand talaba-qizlarga stipendiyalar, yotoqxona joylari, moddiy

yordamlar ajratilmoqda. Oliy ta’lim muassasalarida psixologik xizmatlar, mentorlik tizimi, ayollar maslahat kengashlari faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, 2024/2025-o‘quv yilida, 18-23 yoshdagi qizlarning oliy ta’limga kirish darajasi 52,4 foizga yetgani qayd etilgan.[11]

O‘zbekistonda ayollar parlamentda ham faol ishtirok etmoqda: 2024-yilda parlamentdagi ayollar ulushi 38 foizga yetgani ma’lum.[12]

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, oliy ta’lim tizimida talaba-qizlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, ularni oilaviy hayotga tayyorlash va gender tenglikni ta’minlash — bu faqat ayollar masalasi emas, balki butun jamiyat barqarorligi va taraqqiyotining kafolatidir. Milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylagan holda, xalqaro tajriba bilan uyg‘un yondashuv orqali O‘zbekiston qizlari nafaqat o‘z hayotida, balki jamiyat rivojida ham faol, mas’uliyatli va yetakchi bo‘lishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda.

Shunday ekan, oliy ta’lim muassasalarida qizlar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar, qo‘llab-quvvatlash tizimlari va zamonaviy ta’lim yondashuvlari — mamlakatimizning farovon kelajagini belgilaydigan eng muhim omillardandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **“Gender tenglikni ta’minlash to‘g‘risida”gi Qonun.** – O‘RQ-562-son, 2-sentabr 2019-yil.
2. **“Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash strategiyasi” (2022–2026 yillar).** – O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-martdagi PQ–81-son qarori.
3. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekistonni birgalikda barpo etamiz” asari.** – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
4. Ahmedova, N. (2022). *Oliy ta’limda gender tenglik tamoyillarini joriy etishning dolzarb masalalari.* – “Ta’lim va innovatsiyalar” jurnali, №4, 45–52-betlar.
5. **World Bank.** (2023). *Women, Business and the Law: Uzbekistan Country Profile.* – Washington, DC: World Bank Group.
6. nhrc.uz
7. <https://advice.uz/oz/document/2289>
8. <https://yoshlardaftari.uz/>
9. <https://gov.uz/oz/advice/64/document/2393>
10. O‘zbekiston Davlat Statistika Qo‘mitasi, Toshkent.
11. <https://yuz.uz>
12. Uzbekistan Women in parliament-data, chart. The Global Economy.com